

TA'LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

Adashaliyeva Mexribonu Mirzoxid qizi

Namangan davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093463>

Hozirgi murakkab sharoitda zamonaviy ta'lim tizimining muhim masalalaridan biri – inklyuziv ta'limni rivojlantirishdan iborat. Bu borada eng avvalo, ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasi ham muhim o'ringa ega bo'lib, ularni o'rganish hamda ulardan samarali foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Keyingi yillarda respublikamizda ham inklyuziv ta'limni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslarini mustahkamlash bilan bir qatorda, uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga ham alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Inklyuziv ta'lim – bu bolalarga nisbatan har qanday kamsitishlarni istisno qiluvchi, barcha bolalarga teng munosabatni ta'minlaydigan, ammo maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun alohida shart-sharoit yaratilishini talab etadi. Inklyuziv ta'lim hamma bolalarning bir xil maktab va bir xil sinfxonada, bir xil sharoitda ta'lim olishini anglatadi, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalar sog'lom bolalar bilan bir xil e'tiborda o'qiy olishi lozim [1].

Bugungi kunda jahondagi juda ko'plab mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish va rivojlantirish borasida katta amaliy tajribalar mavjud. Xususan, Italiya, Norvegiya, Shvetsiya kabi mamlakatlar alohida ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga to'liq integratsiyalab, maxsus korreksion maktablarning yopilishiga erishdilar. Biroq, maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimi sharoitiga qabul qilgan davlatlar jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiyalash va kompensatsiyalashga yo'natirilgan qo'shimcha ta'lim xizmatlarini ko'rsatish mas'uliyatidan ozod etilmaydi. Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya, Xitoy, Hindiston, Avstriya, Germaniya, Daniya kabi bir qator mamlakatlarda ham inklyuziv ta'limni tashkil qilish va rivojlantirishda o'ziga xos tajribalar shakllangan. Shu bilan bir qatorda MDH mamlakatlarida ham, xususan Rossiya, Belarus, Litva, Latviya, Ozarbayjon, Qozog'iston kabi davlatlarda ham ijobiy o'zgarishlar bo'lib, ulardan ayrimlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Avstriyada 1945-yildan boshlab nogiron bolalarni differensial o'qitish tizimi tashkil etilgan bo'lib, bu ta'lim tizimida barcha turdagi nuqsonli bolalar o'qitila boshlandi. Ammo, 1980-yilga kelib maxsus ehtiyojli bolalarning ota-onalari demokratiya huquqlari uchun kurashib, farzandlarini umumta'lim muassasalarida o'qitilishini talab qildilar. Natijada, 1983-yilga kelib Avstriya Ta'lim vazirligi inklyuziv ta'lim tizimining modelini tuzish yuzasidan tajriba loyihasi to'g'risida qaror qabul qildi. Bu ta'lim modeli to'rtta turga ajratilib, inklyuziv sinflar, hamkorlik qiluvchi sinflar, kichik komplektli maxsus sinflar hamda yordamchi o'qituvchilar joriy qilingan oddiy sinflar tarzida shakllandi.

Inklyuziv sinflarda umumta'lim maktablariga bittadan to'rttagacha maxsus ehtiyojli o'quvchilar qabul qilinadi. Bitta maxsus ehtiyojli o'quvchi ikkita sog'lom boladek hisoblanib, sinfdagi bolalarning umumiy soni qisqartiriladi. Sinfdagi ikkita o'qituvchi ishlab, ulardan biri maxsus tayyorgarlikka ega bo'lib, bolalar bilan haftasiga 4 soatdan 6 soatgacha korreksion mashg'ulotlar olib boradi. Maxsus ehtiyojli bolalar individual dasturlar asosida o'qitiladi. Hamkorlik qiluvchi sinflar – ixtisoslashtirilgan va umumta'lim maktablarining sinf o'qituvchilari tomonidan belgilangan hamkorlikni amalga oshiradilar. Kichik komplektli maxsus sinflarda 6-11

ta maxsus ehtiyojli o'quvchini jamlagan holda maxsus o'quv reja va dasturlar asosida o'qitiladi. Oddiy sinflarda esa 4 ta va undan ko'p maxsus ehtiyojli o'quvchilar jamlanadi hamda maxsus tashxis qilish va korreksion metodikalarni qo'llay oladigan o'qituvchi lavozimi joriy etiladi [2].

1979-yilda **Germaniyada** ta'lim to'g'risidagi majlis qatnashchilari tomonidan maxsus ehtiyojli bolalarni integratsiya ta'lim tizimida o'qitish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu konsepsiyada integratsiyaning xilma xilligi va uning mazmun-mohiyati yoritib berildi. Germaniya ta'lim tizimida integratsiyalashning yangicha talqini o'quv materiallarini o'quvchilar imkoniyatlariga moslashtirish ishlari amalga oshirila boshlandi.

Shveysariyada nuqsonli bolalarning ko'pchiligi umumta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya olishlari odatga aylangan edi. Sinfda 4 ta o'qituvchi ishlardi, ularning 3 tasi umumta'lim dasturida ishlasa, qolgan 1 nafar o'qituvchi esa maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan defektolog o'qituvchi edi.

Buyuk Britaniya maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya olayotgan og'ir darajadagi nuqsonli bolalarni integratsiyalash dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, qaysi maktabda integratsion ta'lim tizimi joriy etilgan bo'lsa, o'sha maktabga maxsus muassasalarda o'qitilayotgan bolalarning bir qismi qamrab olindi. Integratsiya tizimini yanada puxtaroq joriy etish maqsadida dasturlarga o'yinlar, jismoniy tarbiya, raqs va bir qancha amaliy mashg'ulotlar kiritildi.

1979-yilda **Nikaragua** Ta'lim vazirligi nuqsonli bolalarni o'qitish dasturini olib boruvchi maxsus bo'lim tashkil etdi. Bundan tashqari, nuqsonli bolalarni o'quv imkoniyatlarini tashxis qilish markazi va maxsus muassasalar hujjatlari axborot bazasi yuzasidan ish yuritish markazlari ham ochildi. Mamlakatda ommaviy maktab sistemasida juda ko'plab qiyinchiliklar bo'lib, maktabga qatnamaydigan bolalarning soni juda yuqori edi. Nuqsonli bolalar ta'limi maxsus segregatsion va ommaviy maktablarda integratsion sinflar shaklida tashkil etilgan. Maxsus maktablarda faqat og'ir nuqsonli bolalar o'qitilardi.

Endi, bu borada bir qator MDH mamlakatlaridagi holatga ham qisqacha e'tibor qaratib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xususan:

Rossiyada maxsus ta'lim ikkita yo'nalishda, ya'ni differensial va integratsiya tarzida tashkil etilgan. Differensial ta'lim 8 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi. So'nggi paytlarda Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa Rossiyaning bir qator shaharlarida maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb etish borasida ilmiy izlanishlar va psixologo-pedagogik amaliy ishlar olib borilmoqda.

Ozarbayjonda 1998-yilda Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani Radifikatsiya qililib, 2001-yilda esa "Maxsus ta'lim to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. 2002-yilga kelib inklyuziv ta'lim borasidagi loyihalar faoliyati yuzasidan 10 dan ortiq me'yoriy hujjatlar va loyihalar ishlab chiqildi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirishning Milliy dastur rejasi ishlab chiqilib, u 2 kismdan iborat bo'ldi. Birinchi qismi inklyuziv ta'lim borasidagi loyihalar faoliyatidan iborat bo'lsa, ikkinchi qismini esa inklyuziv ta'limning moddiy-texnik asosini yaxshilash masalalari tashkil qiladi.

Qozog'istonda 2003-yilda "Maxsus ehtiyojli bolalarni korreksion ijtimoiy va tibbiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash haqida"gi Qonun qabul qilindi. Bu Qonun asosida maxsus ehtiyojli bolalarga umumta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya berish, korreksion pedagogik ish olib borish maqsadida rehabilitatsion markazlar, psixologo-pedagogik korreksiya xonalari, maxsus maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari qoshida qisqa muddatli sinflar (guruhlar) tashkil etildi. Inklyuziv maktablarga kadrlarni tayyorlash uchun oliy ta'limga "Maxsus pedagogika", "Maxsus psixologiya" va "Maxsus metodika" kurslari kiritildi.

Litvada 1992-yil Madaniyat va maorif vazirining tashabbusi bilan maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim tizimiga integratsiyalash modeli ishlab chiqilishiga tayyorgarlik ishlari boshlandi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun Vilnyus universitetining maxsus pedagogika laboratoriyasi qoshida xorijiy va litvalik mutaxassislar, bolalar, psixiatrlar, psixologlar, logopedlar va pedagog-defektologlardan iborat mutaxassislar guruhi tuzildi. Bu guruh tomonidan "Maxsus ta'lim tizimining loyihasi" nomi bilan integratsion ta'lim tizimining boshlang'ich loyihasi ishlab chiqildi. 1993-yilda Litva Madaniyat va maorif vazirligi tomonidan "Maxsus ehtiyojli bolalarga umumta'lim muassasalarida yordam berish (imkoniyatlari) Tartibi" Qonuni tasdiqlandi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, xorijiy mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimining joriy qilinishida juda ko'plab yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ammo bu ta'limni joriy qilishda va uning samaradorligini oshirishda bir qator muammolar va kamchiliklar ham yo'q emas. Jumladan, ota-onalar uchun inklyuziv ta'lim bo'yicha o'quv qo'llanmalarining yetarli emasligi, ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish ko'lami davlatning me'yoriy-huquqiy hujjatlarida qayd qilinmaganligi, ayrim davlatlarda nogiron bolalarga nisbatan jamiyatdagi salbiy munosabatlarning saqlanib qolayotganligi, moddiy mablag'lar bilan bog'liq muammolar, sinflarda o'quvchilar sonining ko'pligi, kambag'allik muammolari, bolalarni jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish, kadrlar tayyorlash borasidagi muammolarni keltirish mumkin. Biroq, mazkur muammolarning hal qilinishi qashshoqlik va kambag'allikdan qutulishga, maxsus ehtiyojli bolalarning o'z oilasi va jamiyat davrasida bo'lishiga, kamsitishlarni oldini olishga va ta'lim sifatini yaxshilashga imkon beradi.

Xulosa sifatida ta'kidlab lozimki, inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim sohasidagi huquqlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi ta'lim shakli hisoblanib, bu borada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish, ular faoliyatidagi ayrim jihatlarni mamlakatimiz ta'lim jarayonida qo'llash foydadan holi bo'lmaydi. Bunda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning alohida tamoyillarini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Zero, inklyuziv ta'limni tizimli, samarali joriy etish va rivojlantirish imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ishlarning shakllari, usullari, ko'lami va sifati bilan uzviy bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova. Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika (darslik). Chirchiq – 2022-yil.
2. R.Shomahmudova, A.Berdiyeva. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish uslublari (uslubiy qo'llanma). Toshkent – 2018-yil.